

12/26/2022

ሥላ ኒውተን የሰበት ሕግ ድርሰት

የመጀመሪያ ረቂቅ

ሄዘን

ማውጫ

መቅደም	0
መግቢያ	1
የኒውተን የስበት ሕግን መድረሻ ሥነሥፍራዊ ትንተና	5
የኒውተን ቀመረ ስበት በቅርጽ-ቅሱት	9
የስበት ያዊት በካሽንዲሽ ሙከራ	10
የኒውተን የስበት ንድፈ ሀሳብ ጉድለቶች	14
አባሪ 1: የክብብ (ellispse) ሥነሥፍራዊ ሥያሜዎች	17
አባሪ 2: የክብብ የማንጸባረቅ ጸባይ	18
ዋቢ መጻሕፍት	20

መቅደም

ከጥቂት ዐመታት በፊት ፣ ቀደምት እና ዘመናዊ የሥነሥፍራ ፣ የሥነአፍላካት እና የሥነቁስ ድርሰቶችን በግሌ አጥንቼ ፣ ጥናቴን በመጽሐፍ መልኩ ለማሳተም ፣ በዐማርኛ ቋንቋ ሰንጃለሁ (በሥራ እና ኃላፊነት መደራረብ ይኸ ጥናት ለሕትመት አልበቃም፣ ወደፊት ጊዜ ሲገኝ ለሕትመት ይበቃል ብዩ ተስፋ አድርጋለሁ።) ካጠናቋቸው አንዱ የኒውተን ፕሪንሽፕሊያ (መርሆች) ነበር። የኒውተን ፕሪንሽፕሊያ የመጀመሪያው መጽሐፍ ፣ የእንቅስቃሴ እና የስበትን ሕጎችን የደረሰበት ነው። ይህ የመጽሐፍ ክፍል ብዙ ዐረፍተሞገቶችን የያዘ ፣ በቀደምት የሥነሥፍራ ሊቆች የታተቱ የሥነሥፍራ ድርሰቶችን እውቀት የሚጠይቅ ነው። አብዛኞቹ ድርሰቶች በዘመናዊ የሥነሥፍራ ጥምሕርት ውስጥ እይታዎቹም። በተጨማሪም ፣ ኒውተን ብዙ የሥነሥፍራ ሐተታ የሚያስፈልጋቸውን ዐረፍተሞገቶች ባጭር ሐረግ ፣ ያለማብራሪያ በማስቀመጡ ፣ በተለይ ክፍለቅንብባትን በዘመናዊ መልኩ በካርተሳዊ ዋቢ ሥርዓት ለተማሪ የኒውተን ሥነሥፍራ ሐተታ ቶሎ ግልጽ አይሆንም። በዚህ የመጀመሪያው መጽሐፍ ውስጥ ከመረመርኳቸው አንዱ የስበት እና ርቀት ዝምድናን ሥነሥፍራዊ ትንተናውን ነው። ትንተናው ለዘመናዊ አንባቢ ተደራሽ እንዲሆን ለሥነሞገቱ አስፈላጊ የሆኑ ዝምድናዎችን በማጥናት ጨምረውበታለሁ።

*አያይዝም ለሀገራችን የሳይንስ ጸሐፍት ይኸንን እመክራለሁ ፣ ሳይንሳዊ ሕጎችን ፣ ዝምድናዎችን ስትጽፉ ሒሳባዊ ስሌቱን ምርምሩ (ስትጽፉም አታጋኑ) ፣ ቢቻላችሁ የመጀመሪያውን ደራሲ ሥራ መርምሩ። በግሌ እንዳየሁት ፣ ሀሳቡን ከጠነሰሰው ተቀብለው የሚጽፉ የመጀመሪያውን ይዘት በምልዓት አያቀርቡትም።

ሄዘን

መግቢያ

ኒውተን ሥነ-ስበትን የጠነሰሰው የዛፍ ፍሬ ስትወድቅ በመመልከት ነው የሚል የተለመደ ትርክት አለ። ነገር ግን የኒውተንን ሥራ በጥንቃቄ ስንመረምር ለሥራው መነሻ የሆነው የኬፕላር የፕላኔት እንቅስቃሴ ሕጎች እና የጋሊሊዮ መሠረታዊ የምድር ስበት ጥናት እንደነበሩ ግልጽ ነው። በ17፣፳፬ ድልክ እ.አ.አ. የንጉሳዊ ማኅበረሰብ አባላት የነበሩት ሮበርት ሁክ ፣ ኤድመንድ ሃሊ እና ክሪስቶፈር ሬን የፕላኔቶችን እንቅስቃሴ ስለሚገዛ የስበት ሕግ [1]

አንድ ፕላኔት ከርቀቷ ግልባጭ ካሬ ሃይል ጋር ውድር በሆነ ግደት ወደ ፀሐይ ብትሳብ የፕላኔቷ ምህዋር ምን ዓይነት ትልም ይሆናል?

በሚል ርዕስ በሞቀ ሙግት ላይ በነበሩበት ወቅት ፣ ሮበርት ሁክ ከኬፕላር ሁለተኛ ሕግ በመነሳት የግደ-ስበት እና የርቀት ካሬ ግልባጭ ዝምድናን ማግኘቱን ነገር ግን ለሁለቱ ለጊዜው እንደማይገልጽላቸው ይነግራቸዋል። በዚሁ የሁክ አቋም የተሰላጨው ሃሊ ፣ ካምብሪጅ በመሄድ ስለ ሁክ ሙግት (claim) ለኒውተን ነግሮታል። ኒውተንም አንድ ፕላኔት ከርቀቷ ካሬ ጋር ውድር በሆነ ግደት ወደ ፀሐይ ብትሳብ የፕላኔቷ ምህዋር ከቡብ እንደሚሆን ከ፬ ዓመት በፊት እንዳረጋገጠ ፣ ማረጋገጫውን የጻፈበትን ወረቀት ቢሮው ውስጥ ለጊዜው የት እንዳስቀመጠው እንደማያስታውስ ነግሮታል። በሃሊ ጥያቄ ኒውተን ማረጋገጫውን በሦስት ወር ውስጥ አሻሽሎ መልሶ አቀረበ። ለሚቀጥሉት 17 ወራት ሀሳቦቹን በማዳገስ አበለጸጋቸው። በዚህ ወቅት ኒውተን ብዙ ጊዜ ምግብ መመገብ ይረሳ እንደነበር ጸሐፍት ዘግበዋል። ሀሳቦቹ በሦስት መጻሕፍት ተጠቃለው ቀረቡ። ለዚህ ሥራው ኒውተን Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (የተፈጥሮ ፍልስፍና ሒሳባዊ መርሆች) የሚል ርዕስ ሰጠው። የመጻሕፍቱን የህትመት ዋጋም ሃሊ ሸፈነ። ጋሊሊዮ ቁሶች በግደ ስበት ወደ ምድር ማእከል እንደሚሳቡ ሲያረጋግጥ ፣ ኒውተን ደግሞ ይኸው ግደት ፕላኔቶችን በምህዋራቸው ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ መሠረት መሆኑን አረጋገጠ።

ይኸንኑ ሲገልጥ ኒውተን በፕሪንቸስ ወይን ስር ላይ እንዲህ ጽፏል። «... ውንጭፍ (projectile) ፣ ስለ ምድር ግደ-ስበት ባይሆን ኖሮ ወደ ምድር አይወድቅም ነበር ደግሞም የአየር ተጋትሮ ቢወገድ በወጥ ቶሎታ ይጓዝ ነበር። በግደ-ስበቱ እና በሚንቀሳቀስበት ቶሎታ ተመስርቶ፣ ይነስም ይብዛም፣ ከቀጥታ ፍኖቱን በመለየት ያለማቋረጥ ወደ ምድር የሚጎትተው ስበት ነው። ለመጠነቁሱ ያለው ስበት ያነሰ ሲሆን ወይንም የተወንጨፈበት ቶሎታ ትልቅ ሲሆን ከቀጥታ ፍኖቱ ያለው ልዩነትም ያነሰ ይሆናል ፣ ርቆም ይሄዳል። ከተራራ ጫፍ ላይ በባሩድ ኃይል ለአድማስ ትይዩ በሆነ አቅጣጫ በአንድ መነሻ ቶሎታ የተተኮሰ የመድፍ ጥይት ፣ ወደ ምድር ሳይወድቅ በኩርባ ፍኖት (curve) ለሁለት ማይል ቢጓዝ ፣ ይኸው ፣ የአየር ተጋትሮ ቢወገድ እና በሁለት ወይም በአሥር እጥፍ ቶሎታ ቢተኮሰ ሁለት ወይም አሥር እጥፍ ርቆ ይጓዛል። ከወደድንም ፣ ቶሎታውን በመጨመር የሚደርስበትን ርቀት መጨመር እና ዙሪያ-ፍኖቱን (የፍኖቱን ጉብጠት curvature) በመጨረሻ በ፲ ፣ በ፴ ፣ በ፺ መዓርጋት እስኪወድቅ ድረስ ፣ ሳይወድቅም ሙሉውን ምድር እንዲዞር ማድረግ እንችላለን። በምጨረሻም ፣ ወደ ምድር ፈጽሞ ሳይወድቅ ፣ ወደ ጠፈር እንዲመጥቅ ጉዞውንም ያለማቋረጥ ለዘለዓለም እንዲቀጥል ማድረግ እንችላለን። በዚህ አኳኋን አንድ የተመጠቀ ነገር ፣ በምድር ዙሪያ በግደ-ስበት ምክንያት በምህዋር እንዲዞር ሊደረግ ይችላል። ጨረቃም እንዲሁ ወይ በስበት አለበለዚያም በሌላ ወደ ምድር በሚሰብ ግደት በተፈጥሯዊ ትኩረት የነበረውን ቀጥታ መስመሩን በመተው ያለማቋረጥ ወደ ምድር በመሰብ አሁን የያዘችውን ምህዋር ይዛ እንድትዞር ትደረጋለች። ያለዚህ ግደት ጨረቃ በምህዋሩ ላይ አትዞርም ነበር። ይህ ግደት ትንሽ ቢሆን ጨረቃን ከቀጥታ መስመሩ ወደ ምድር አይሰባትም ነበር ፣ በጣም ትልቅ ቢሆን ፣ ከሚገባው በላይ ከምህዋሩ ወደ ምድር ይሰባት ነበር። ግደቱ ልክ መጠን ሊኖረው ይገባል። ...»

የኒውተንን መጽሐፍ የመጀመሪያ ዕትም እንደወጣ ከሮበርት ሁክ ጋር ውዝግብ ውስጥ ገብቷል። ሁክ ግኝቱ የእኔ ነው ፣ ከኔ ጋር በተጻፉት ደብዳቤዎች ተመርኩዞ ያገኘው ውጤት ነው በማለት ደብዳቤዎቹን ይፋ እብደሚያወጣ ዝቶ ነበር ይባላል።

ኒውተን ከሁክ ምን ያህል ሀሳብ አግኝቷል የሚለው አሁንም ድረስ ታሪኩን የሚመረምሩትን የሚያወዛግብ ነው። በተለይም ሁክ ከሞተ በኋላ ሁክን ተክቶ የትምህርት ክፍሉ የበላይ ኃላፊ የነበረው ኒውተን ሁክን አምርሮ በመጥላቱና የሁክን ሰነዶችና ደብዳቤዎች በማቃጠሉ ውዝግቡ የመረጃ እጦት እና መላ ምት የበዛበት እንዲሆን አድርጓል።

የኒውተን አቀራረብ ለአሁኑ ዘመን ሰው ውስብስብ የሚያደርገው ፣ በዘመናችን ትኩረት የሚደረግባቸው አስተምህሮዎች አጽንኦት የማይሰጧቸው ፣ በኒውተን ዘመን በጥልቀት ይጠኑ የነበሩ የክፍለ ቅምብብ ጸባያትን በእጅጉ በመጠቀሙ ነው። ኒውተን የነአፖሎኒዎስ ፣ የነ ኢዩክሊድ የሥነ-ሥፍራ ትምህርት እንደደረሰው እነዚሁኑ መጽሐፍት በዋቢነት ከማቅረቡ መረዳት ይቻላል።

ኒውተን በታላላቆች ላይ የቆመ ራሱም እጅግ ታላቅ የሒሳብ ፣ የፊዚካና የሥነ-ፈለክ ሊቅ ነበር ፤ ብዙዎችን በትካሻው ላይ በማቆም ፣ አርቀው እንዲመለከቱ ፣ የተፈጥሮን ሕግጋት በጽሞና ቀምሯል። ራሱን ሲገልጽ ግን «ለዓለሙ እንዴት እንደምታይ አላውቅም ፣ ለራሴ ግን ፣ ሰፊው የእውነት ውቅያኖስ ሳይታወቅ በፊቴ ተንጣሎ ሳለ አልፎ አልፎ ከተለመደው ልስልስ ጠጠሮችን ወይም የበለጠ ያማሩ ዛንሎችን እያገኘሁ ራሴን እያስደሰትኩ በባህር ዳርቻ እንደሚጫወት ጉብል ይመስለኛል።»

አሌክሳንደር ፖፕ የተባለ ገጣሚ ፣ ኒውተን ለሰው ልጆች ዕውቀት ያበረከተውን ሥራ በማድነቅ እንዲህ ገጥሟል።

Nature and nature's laws lay hid in the night
God says "let Newton be" and all was light.

ነጻ ትርጉም

ተፈጥሮና ሕግጋቷ ነበሩ በሌሊት ጨለማ ተዳፍነው ፣

«ኒውተን ይሁን» ሲል ነው እግዚአብሔር ፤ ሁሉም በብርሃን

የሆነው።

ከብዙዎች የዘመኑ ልሂቃን ፣ በተለይም ከሮበርት ሁክ እና ጎትፍራይድ ላይብኒዝ ጋር ከፍተኛ አለመግባባት እና በሀሳቤን ተሰረቅሁ ጭቅጭቅ አካሂዷል። ኒውተን አመለ-ቢስ ነበር ብለው የሚጽፉም እንዲሁ አሉ። እስከ ዘመኑ ፍጻሜ የሴት ፍቅረኛ አልነበረውም። በተለይም ወደ መጨረሻ የድሜው ክልል ከሳይንሳዊ ምርምሩ በተጨማሪ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሚስጥሮችን በመፈለግ ፣ የፈላስፎች ድንጋይ በመባል የሚታወቀውንና የትኛውንም ብረት ወደ ወርቅ ለመለወጥ የሚያስችል ብልጎት ን በመፈለግ የቅመማ-ቢጤ (alchemy) ሥራ ተጠምዶ ነበር።

የኒውተን የስበት ሕግን መድረሻ ሥነሥፍራዊ ትንተና

በዚህ ክፍል ተቀንጭቦ የቀረበው ፣ በኒውተን የመጀመሪያ መጽሐፍ ፣ ክፍል ሦስት ውስጥ፣ ኒውተን በመሃል ወጥ የክፍለቅንብብ መሀዋር ላይ በሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ ገዥ የሆነውን የስበት ሕግ ለመፈለግ ያደረገውን ሥነሥፍራዊ ትንተና ነው።

SECTION III.
Of the motion of bodies in eccentric conic sections.
PROPOSITION XI. PROBLEM VI.
If a body revolves in an ellipsis; it is required to find the law of the centripetal force tending to the focus of the ellipsis.

ትኩረተ ሐሳብ

"አንድ አካል በክበባዊ ምሀዋር ቢዞር ፣ ወደ ክበቡ የትኩረት ነጥብ የሚያመራውን አዲሪ ግደስበት ከትኩረት ነጥብ እስከ ዲሪ አካሉ ያለው ርቀት ጋር ያለውን ዝምድና መፈለግ።" [2]

ሥነሥፍራዊ ትንተና

በስዕል 1 ላይ የተመለከተውን የክብብ ትልም እና በላዩ ላይ የተተለሙ ትልሞችን ተመልከት። S የክበቡ ትኩረት ይሁን። የክበቡን መንፈቅ DK ን E ላይ የሚያቋርጥ እና Q ን ላይ የሚያቋርጥ ከ S ተነስቶ ወደ P የሚሄድ ቀጮ መሥመር SP ይተለም። በዚሁም ትይዩ ጎኑ-፬ $QxPR$ ይሟላ። EP ከዐቢይ ንፍቅ AC ጋር እኩል መሆኑ ርግጥ ነው። (የክብብን ሥነሥፍራዊ ሥያሜዎች አባሪ 1 ላይ ተመልከት/ች።)

ማረጋገጫ

ሰዕል 1 ከቦብ ፣ ነጥቦች እና መስመራዊ ትልሎች [2]

ተለማ

- H ሁለተኛው የክብብ የትኩረት ነጥብ ይሁን።
- ከ P ወደ H ቀጠ መስመር PH ይተለም።
- ለንፍቅ DK ትይዩ በሆነ አቅጣጫ ከትኩረት H ተነስቶ SP ን I ላይ የሚነካ ቀጠ መስመር ይተለም።
- ፩) $\triangle SEC \sim \triangle SIH$ (በዘዌ ዘዌ ዓረፍተሞንት) ፣ $SC = HC$ ፣
 ስለዚህ $SE = EI$ ።
 ፪) $\angle IPR = \angle HPZ$ (አባሪ ላይ ተመልከት)
 $\angle HIP = \angle IPR$ (IH እና RP ትይዩ በመሆናቸው)
 $\angle HPZ = \angle IHP$ (IH እና $\angle PZ$ ትይዩ በመሆናቸው)
 በእነዚህ ተሳምንት (transitivity) $\angle HIP = \angle IHP$

በመሆኑም $\triangle HIP$ ሁለት ዘዌዎቹ እኩል የሆኑ ጎነ-፫ ነው።) ስለዚህ

$$PI = PH$$

- ፫) $SP + PH = 2AC$ (የክብብ ጸባይ)

$$\Rightarrow SP + PI = 2AC \quad (PI = PH \text{ በመሆኑ})$$

$$\Rightarrow SE + EI + PI + PI = 2AC \quad (SP = SE + EI + PI)$$

$$\Rightarrow 2EI + 2PI = 2AC \quad (SE = EI \text{ በመሆኑ})$$

$$\Rightarrow EI + PI = AC$$

$$\Rightarrow EP = AC \quad (EI + PI = EP)$$

- ፬) $\angle xTP = \angle EFP$ (ሁለቱም \bar{x} መፃርጋት ዘዌ አላቸው)

$\angle TQx = \angle FEP$ (SP ትይዩ መስመሮች EF እና Qx ን ያቋርጣል-ስለዚህም

ተፈራራቂ የውስጥ ዘዌዎች alternate interior angles ናቸው)

$$\text{ስለዚህ } \triangle TQx = \triangle FPE \quad \left(\frac{QT}{Qx} = \frac{FP}{EP} \text{ ነገር ግን } EP = AC \right)$$

- $$\frac{QT}{Qx} = \frac{FP}{AC}$$

(በክብብ ባሕርይ ሁለት ተጣማጅ ንፍቆችን የሚከብ ትይዩ ጎነ-፬ እኩል መጠነ-ሥፋት አለው (ለክብ ይኸንን በቀላሉ ማረጋገጥ ይቻላል። አንድን ክብ ወደ በማሙላል ወደ ክብብ መቀየር ይቻላል፤ ከክብ ወደ ክብብ የሚደረገው ሥፍራዊ ሽግግር የስፋት ውድሮችን ይጠብቃል። ነገር ግን ይኸ አጥጋቢ ማረጋገጫ አይመስልም። የክፍለ ቅንብባት ሥነሥፍራ አበልጸገ ከሆኑት ቀደምት የሥነሥፍራ ሊቆች አንዱ አፖሎኒዎስ በቀጥተኛ ሥነሥፍራዊ ትንተና አረጋግጦታል [3]።) ስለዚህ

- $FP = \frac{AC \cdot BC}{DC} \Rightarrow \frac{QT}{Qx} = \frac{BC}{DC}$
- $Qx = Qv$ (Q እና P ኢምጎት ርቀት ሲኖራቸው)
- $Qx^2 = Qv^2 = \frac{DC^2}{PC^2} Pv \cdot vG$ (የክብብ ባሕርይ)
- $QT^2 = \frac{BC^2}{DC^2} \frac{DC^2}{PC^2} Pv \cdot vG = \frac{BC^2}{PC^2} Pv \cdot vG$

$\Delta P_{xv} \sim \Delta PEC$ ($EC \parallel xv$: $\angle PEC = \angle P_{xv}$ የጋራ ዘዌ። ስለዚህ በዘዌ ዘዌ ዓረፍተምጎት ሁለቱ \bar{x} ጎኖች እኩል ናቸው።)

- $\frac{Pv}{Px} = \frac{PC}{PE}$ ፣ ($Px = QR$ ፣ $PE = AC$)
- $\frac{Pv}{QR} = \frac{PC}{AC}$

በመሆኑም

- $QT^2 = \frac{BC^2}{PC^2} \frac{PC}{AC} QR \cdot vG$

(Q እና P ኢምጎት ርቀት ሲኖራቸው $vG = 2PC$)

- $\frac{QT^2}{QR} = 2 \frac{BC^2}{AC} = L$

L የክበቡ ቀጤ-ጎን (ላቲስ ሬክተም) ርዝመት ነው። በቀኝ በኩል የምንመለከተው ውጤት የቀጤ-ጎኑ ርዝመት መሆኑን ልብ እንበል። ማለትም

በመቀጠል ይህን ውጤት ተጠቅመን በዚራው አካል ላይ የሚያርፈውን ግደስበት እንደሚከተለው ተዛምዶ እናገኘዋለን

- $$F \sim \frac{QR}{QT^2 SP^2} = \frac{1}{L.SP^2}$$

ነገር ግን L የክበቡ አይለወጠው (ያዊት) በመሆኑ

- $$F \sim 1/SP^2 ::$$

ወደሚለው ቀመራዊ ሀረግ ያደርሰናል። ይኸ ማለት በሁለት አካላት መካከል ያለው የግደስበት መጠን እንደ ርቀታቸው ግልባጭ ካሬ ሃይል ነው። ይኸ የኒውተን የስበት ሕግ በመባል የሚታወቀው ነው።

የኒውተን ቀመረ ስበት በቅርጽ-ቅሶት

ሁለት ቁሶች ፣ ቅንጣቶች በመጠነቁሳቸው ምክንያት ርስበርሳቸው ይሳሳባሉ። መጠነ-ቁስ በጨመረ ቁጥር ግደ-ስበትም ይጨምራል።

- ሁለት ቁሶች መጠነ-ቁስ m_1 እና m_2 ይኑራቸው።
- r ከአንዱ ቁስ ማእከል አስከ ሌላኛው ቁስ ማእከል ያለው የርቀት መጠን ይሁን።
- \hat{r}_{12} ከአንዱ ቁስ ወደሌላኛው ቁስ ማእከል የሚያመለክተው አሃድ ቀስት ይሁን።
- በቁሶቹ መካከል ያለው ርቀት ቅሶት ሥፍር $r_{12} = r\hat{r}_{12}$ ይሆናል።

በመካከላቸው ያለው ግደ-ስበት (\vec{F}_g) በቅርጹ-ቅሱት (vector form)

$$\mathbf{F}_{g(12)} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}}_{12}$$

ነው። G የስበት ያዊት ይባላል።

የስበት ያዊት በካቨንዲሽ ሙከራ

የስበት ያዊት መጠን የተለካው ከኒውተን ሞት በኋላ ወደ ሰባት አሥርተ ዓመታት አካባቢ ቆይቶ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ የስበትን ያዊት የለካው ሄንሪ ካቨንዲሽ የተባለ እንግሊዘዊ የተፈጥሮ ተመራማሪና ፈላስፋ ነበር። የካቨንዲሽ ሀሳብ የምድርን እፍግታ ለመለካት ነበር [3]።

ለዚሁ እንዲውል ያነፀው የቤተ ሙከራ መሣሪያ የጥምዘት ሚዛን (torion balance) ይባላል። የጥምዘት ሚዛኑ በአንድ ለራሱ በተዘጋጀ ትልቅ ሳጥን ውስጥ የሚከናወን ነው። የመሣሪያው አወቃቀር እና የልኬታው ትግበራ እንደሚከተለው ነበር።

- ቀንበር PQ ከሳጥኑ ጣሪያ ላይ ይንጠለጠላል። የቀንበሩ መንጠልጠያ በቋሚ አውታር ዙሪያ መሾር እንዲችል ተደርጎ የታነጸ ነው።
- በቀንበሩ ጫፎች ላይ ሁለት እኩል መጠነ-ቁስ ያላቸው የሌድ አሎሎዎች ተንጠልጥለዋል።
- ሌላ ቀላል አግዳሚ ዘንግ RS በብር ከተለበጠ የመዳብ ቀጭን የጥምዘት ሽቦ ላይ ተንጠልጥሏል። ይኸንን አግዳሚ ዘንግ የሚሸከም ጥምዘት መሪ (torion head) ልክ ከቀንበር አጋማሽ በታች አለ።

ስዕል 2 የካቪንዲሽ የስበት ያዊት መሥሪሪያ መሣሪያ። ስዕል ምንጭ ዊኪፒዲያ

- ከአግዳሚ ዘንጉ በታች ሁለት ትናንንሽ እኩል መጠነ-ቁስ ያላቸው የርሳስ አሎሎዎች ማዕከላቸው ከቀደምቶቹ ትላልቅ አሎሎዎች ማእከል ጋር ባንድ ጠለል ላይ እንዲያርፉ ሆነው ተንጠልጥለዋል። ሁለት አጉይ መነጻጽቾች ፣ T_1 እና T_2 ፣ የሙከራውን ውጤት ለመመልከት እንዲያገለግሉ በሳፕኑ ላይ ተገጥመዋል።
- ሳፕኑ ከሁሉም አቅጣጫዎቹ ተዘግቷል።

ሙከራው ሲጀመር

- PQን በማሸር ለAB ምስቅ እንዲሆን ይደረጋል።
- ጥምዘት መሪውን በመዘውሩ በማስተካከል ሽቦው ምንም ዓይነት ጥምዘት እዳይኖረው ይደረጋል።

በመቀጠል

- ቀንበር PQን በማሾር አሎሎዎች C እና D ከአሎሎዎች A እና B በተቃራኒ በኩል እንዲሆኑ ይደረጋል።
- በA እና በC እና በB እና በD መካከል የሚኖረው ግደ-ስበት ጥምዘት ሽቦው ላይ መጠምዘዝን ያስከትላል።

የዘንግ RS ርዝመት $2l$ ቢሆን እና በተጓዳኝ ትንሽ እና ትልቅ አሎሎዎች መካከል ያለው ርቀት r ቢሆን በተጓዳኝ አሎሎዎች መካከል በሚኖረው ግደ-ስበት ምክንያት በጥምዘት ሽቦው (torsion wire) ላይ የሚያርፈው ጠምዛኝ ግደት የኒውተንን የስበት ሕግ በመከተል እንደሚከተለው ይገኛል።

$$T = \frac{GMm}{r^2} 2l$$

የሽቦው ጥምዘትን የመጋተር አቅም ከጥምዘት ዘዌው ጋር የቀጥታ ተዛምዶ አለው የሚለውን ስንቀበል የጥምዘት ተጋትሮው እንደሚከተለው ይገኛል።

$$R = \kappa\theta$$

κ የሽቦው የጥምዘት ያዊት ነው። θ የጥምዘት ዘዌው በማዳር ሥፍር ነው። የጥምዘት ሚዛኑ ሚዛናዊነት (ግእዝ: ድልው ፣ ድልወት መመዘን equilibrium) ላይ ሲደርስ የሚለካ የሽቦው የጥምዘት ዘዌ ነው። በሚዛናዊነት ሁኔታ የጥምዘት ተጋትሮውና ጠምዛኝ ግደቱ እኩል ናቸው። ከዚህም በመነሳት የስበት ያዊቱን እንደሚከተለው እናገኛለን።

$$G = \frac{\kappa r^2}{2Mml} \theta$$

የጥምዘቱን ያዊት κ ለመለካት ፣ ካቨንዲሽ በጥምዘት ሽቦው ላይ የተወሰነ የጥምዘት ዘዌ በመፍጠር የጥምዘቱን የተፈጥሮ የኻርዎኻርዌ አውደ-ጊዜ T ለክቷል። ከዚህ በመነሳት የጥምዘት ያዊቱን እንደሚከተለው መወሰን ይቻላል።

$$\kappa = \frac{4\pi^2 I}{T^2}$$

I የጥምዘት ሽቦው ፍዘተ-ጡዘት (moment of inertia) ነው። የአግዳሚ ዘንጉን ፍዘተ-ጡዘት ከቁብ ካልቆጠርነው ፣ የጥምዘት ሥርዓቱን ፍዘተ-ጡዘት እንደሚከተለው ማግኘት ይቻላል።

$$I = 2ml^2$$

በመተካት የሚከተለውን እናገኛለን።

$$G = \frac{4\pi^2 l r^2}{MT^2} \theta$$

ካቨንዲሽ የተጠቀማቸው ግብአቶች የሚከተሉት ነበሩ።

- $M = 158$ ኪግ ፣ $m = 0.73$ ኪግ ፣
- (በተጓዳኝ ትንሽ እና ትልቅ አሎሎዎች መካከል ያሌው የመነሻ ርቀት = 0.225 ሜ)
- $r = 0.225 - 0.0041 = 0.2209$ ሜ፣
- $l = 0.93$ ሜ ፣
- $T = 20$ ደቂቃ

ግብአቶቹን በመጠቀም የሚገኘው የስበት ያዊት እሴት $G = 6.74 \times 10^{-11}$ ሜ³ ኪግ⁻¹ ሰከ⁻² ነው። ልብ በል/ይ ይኸ እሴት በጣም ትንሽ በመሆኑ ፣ ከያንዳንዱ ልኬት ላይ የሚኖረው ከመጠን መንሸራተት የእሴቱን ተአማኒነት ጥያቄ ውስጥ ያስገባዋል።

የኒውተን የስበት ንድፈ ሀሳብ ጉድለቶች

- ኒውተን በሁለት ቁሶች መካከል ያለውን የጋራ መሳሳብ ይቀምር እንጅ ለምን እንደሚሳሳቡ ወይም በሁለት ቁስ አካላት መካከል ግደ-ስበት በምን አማካኝነት እንደሚተላለፍ ወይም እንዴት እንደሆነ ግልጽ አልነበረለትም ነበር። በወቅቱም ለዚህ ጥያቄ መልስ አልነበረውም።
- ሪቻርድ ቤንትሊ እንግሊዘዊ ሃያሲ እና የትምህርተ ሃይማኖት ምሁር ነበር። ቤንትሊ በኒውተን ንድፈ ሀሳብ ላይ የሚከተለውን ተግዳሮት አቅርቦ ነበር። እንደ ኒውተን ንድፈ ሀሳብ በሁለንታው (universe) ውስጥ በበይነ ከዋክብት መሳሳብ ካለ ከዋክብቱ እንቅስቃሴ አልባ ሊሆኑ አይገባም ፣ ይልቁንም ሁሉም ወደ አንድ ማእከላዊ ነጥብ መሰብሰብ ይኖርባቸው ነበር። ይኸ የቤንትሊ ተግባር በመባል ይታወቃል። ኒውተን አጥጋቢ የሆነ ሳይንሳዊ ትንታኔ አልነበረውም። በጊዜው የሰጠው መፍትሄ እግዚአብሔር ቋሚ የሆኑ ጥቂት ማስተካከያዎችን በማድረግ ሁለንታውን ከመፍረስ ይታደጋል የሚል ነበር።
- የኒውተን የስበት ንድፈ ሀሳብ እውን ከሆነ ግደ-ስበት በቁሶች መካከል በቅጽበት (አንዳች ጊዜ ሳይዎስድ) መተላለፍ መቻል አለበት።
- በዕለት ከዕለት ኑሯችን የማናያቸው ፣ የፊዚካ ተመራማሪዎች ብዙ ሐተታን ያደረጉባቸው ጸሊም ጉድጓዶች (blackholes)¹ እንዳሉ ይታሰባል (በተወሰነ መልኩም መኖራቸው ርግጥ መሆኑ ታውቋል።) እነዚህ አካላት ፣ እጅግ ከፍተኛ መጠነቁስን በውሱን ማዳር ውስጥ አጭቀው የያዙ ፣ የስበት

¹ <https://dictionary.abbyssinica.com/black-hole>

አቅማቸውም እጅግ ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ብርሃን እንኳን አልፏቸው መሄድ የማይችል አካላት ናቸው። በጸሊም ጉድጓዶች (blackholes) አካባቢ ያለው የስበት ሁናቴ በኒውተን የስበት ንድፈ ሀሳብ የማይገለጽ ነው።

- መጠን-ቁሳቸው ግዙፍ በሆነ ቁሶች አጠገብ ሲያልፍ ብርሃን ይጎብጣል (ይሰበራል)። የኒውተንን ንድፈ ሀሳብ ተጠቅመን ብርሃን በምን ያህል ዘዌ እንደሚታጠፍ ብናሰላ የሚከተለውን እናገኛለን።

ብርሃን ከምንጩ ተነስቶ የሚሄድበትን አቅጣጫ የ x - አቅጣጫ ይሁን። በዚሁ አቅጣጫ ብርሃን በብርሃን ፍጥነት c ይጓዛል።

$$v_x = c$$

የቁሱን አድማስ ለማቋረጥ የሚፈጅበት ጊዜ

$$\Delta t = 2R/c \text{ ነው። ወደ ግዙፍ ቁሱ ሲጠጋ ፣ ከቀጥተኛ ቶሎታው በድርብ}$$

ወደ ቁሱ ይሳባል ፣ የሚሳብበት ቶሎታ

$$v_y = \frac{GM}{R^2} \Delta t = 2 \frac{GM}{Rc}$$

እነዚን ግብአቶች በመጠቀም የምናገኘው ብርሃን የሚታጠፍበት ዘዌ

$$\theta \approx \tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = 2 \frac{GM}{Rc^2}$$

ይኸ መጠን በምልክታ ከተገኘው መጠን ግማሽ ያህል ነው።

ስዕል 3 የፍፍተ ብርሃን በግዙፍ ቁስ መጎብኘት

አባሪ 1: የክቡብ (ellipse) ሥነሥፍራዊ ሥያሜዎች

- C = ማዕከል
- DK (PG) = የPG (DK) ተጣማጅ ንፍቅ
- S1 : S2 = ትኩረት
- AA' (BB') = ዐቢይ (ገዕዝ) ንፍቅ (አውታር)
- AC (BC) = ግማሽ ዐቢይ (ገዕዝ) ንፍቅ (አውታር)
- PRH = ታካኪ
- Qv = ድር
- Pv = ማግ
- L1L2 : L3 L4 = ቀጠ-ገገ

አባሪ 2: የክብብ የማንጸባረቅ ጸባይ

ዓረፍተዋገት S_1 እና S_2 የክብብ የትኩረት ነጥቦች ይሁኑ። ከ S_1 የተላከ ማዕዘር (የብርሃን ጨረር ፣ ሌዘር) የውስጠኛውን የክብብን ግድግዳ P ላይ ቢነካ (P በክብብ ዙሪያ ላይ ያለ የትኛውም ነጥብ ሊሆን ይችላል) ተንጸባርቆ በ S_2 ላይ ያልፋል።

ነጥብ P በክብብ ዙሪያ ላይ ይሁን። በዚህ ነጥብ ላይ ታካኪ የሆነ ቀጥታ መስመር RPH ይተለም። የክብብ የማንጸባረቅ ሕግ ጸባይ $\angle RPS_1$ እና $\angle HPS_2$ እኩል ናቸው ይላል።

PR ክብብን P ላይ የሚደገፍ ታካኪ ቀጥታ መስመር ይሁን። PR የክብብ ታካኪ መስመር በመሆኑ በዚህ መስመር ያለ ከ P ውጭ የሆነ ነጥብ (እንበልፍ R) ከክብብ ውጭ ይሆናል። ስለዚህ

$S_1R + S_2R > 2AC$ ይሆናል ማለት ነው። (R በዘፈቀደ የመረጥነው ከ P ውጭ የሆነ ቢታካኪ ላይ ያለ የትኛውም ነጥብ ቢሆን) ።

S_2^* የ S_2 ቀጠ ያለ መስታይት ስልጠና (በ PR መስታይት ውስጥ ሲታይ) ይሁን። ጠለል መስታይት የቦታ ልኬትን ስለሚጠብቅ

$$S_2P = S_2^*P$$

ይሆናል። እንደዚሁም

$$S_2R = S_2^*R$$

ይሆናል። ቀጠ ያለ መስታይት ዘዌን ስለሚጠብቅ

$$\angle HPS_2 = \angle HPS_2^*$$

ይሆናል። ተከትሎም የሚከተለው ብልልጥ እውን ነው።

$$\left[S_1P + S_2^*P = S_1P + S_2P = 2AC \right] < \left[S_1R + S_2^*R = S_1R + S_2R \right]$$

ስለዚህ P በ $S_1S_2^*$ ቀጠ ያለ መስመር ላይ ያረፈ መሆን አለበት። በመሆኑም

$$\angle RPS_1 = \angle S_2^*PH$$

በተማዘድ ሕግ (transitivity)

$$\angle RPS_1 = \angle HPS_2$$

ይሆናል። ከአንደኛው የክበቡ የትኩረት ነጥብ ወደ ክበቡ ጣሪያ የብርሃን ጨረር (ማዕዘር) ብንልክ ፣ ከጣሪያው የየትኛውም ነጥብ ላይ የሚንጸባረቀው ጨረር በሁለተኛው የትኩረት ነጥብ ላይ ያልፋል።

ዋቢ መጻሕፍት

- [1] ስ. ሐውኪንግ, Standing on the shoulder of giants, ፳፻፪.
- [2] ይ. ኒውተን, Philosophiæ naturalis principia mathematica, 1፮፻፹፯.
- [3] ቶ. ሊ. ሄዝ, Apollonius of Perga. Treatise on conicsections edited in modern notation with introduction including an essay on the earlier history of the subject, Cambridge: University press, 1896.
- [4] ሄ. ካቨንዲሽ, « Experiments to determine the Density of the Earth,» *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, p. 469–526, 1798.